

УДК 37.047

**ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ**

**PECULIARITIES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF CHILDREN
LIVING IN SUBSTITUTING FAMILIES**

©Чернявская А. П.

д-р пед. наук

*Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского
г. Ярославль, Россия, a.chernyavskaya@yspu.org*

©Chernyavskaya A.

Dr. habil.

*Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University
Yaroslavl, Russia, a.chernyavskaya@yspu.org*

©Жильцова Е. С.

*Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского
г. Ярославль, Россия, ekaterinashuikina@mail.ru*

©Zhiltsova E.

*Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University
Yaroslavl, Russia, ekaterinashuikina@mail.ru*

Аннотация. На сегодняшний день актуальным направлением исследований является профессиональное самоопределение школьников. Выбор профессионального пути является начальным этапом процесса профессионального самоопределения личности и существенно влияет на будущий образ жизни. В совершении профессионального выбора важное место занимают не только профессиональные знания и умения ребенка, но и наличие у него определенной личностной готовности — профессиональной зрелости, проявляющейся в способности учитывать конкретные особенности своей ситуации профессионального выбора. К основным характеристиками профессиональной зрелости относятся автономность, информированность и соотнесение информации со своими особенностями, умение принимать решения, планировать; положительное эмоциональное отношение к необходимости делать выбор и принимать решения. Постепенно, на протяжении всего школьного периода ребенок расширяет свои знания о мире профессий и о труде людей, получает знания с целью их применения в дальнейшей трудовой деятельности. В случае с детьми из замещающих семей процесс профессионального самоопределения существенно осложняется и определяется наличием двух групп факторов. К первой группе относятся факторы, обусловленные тем, что ребенок был лишен материнской заботы в прошлом, до момента проживания в замещающей семье. Ко второй группе относятся факторы, связанные с организацией жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время проживания в учреждении до принятия ребенка в замещающую семью. Обе группы факторов приводят к отличительным особенностям процесса профессионального самоопределения детей из замещающих семей, основными из которых являются затруднения в понимании роли труда для человека и общества, отсутствие интереса к профессиям членов семьи, психологические и коммуникативные затруднения во время участия в трудовой и

познавательной деятельности, связанной с выбором профессии, трудности при осознании и самооценке своей профессиональной пригодности. В данной статье дается описание компонентам готовности к профессиональному самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях, предлагаются средства формирования готовности к профессиональному самоопределению с учетом перечисленных особенностей.

Abstract. Today an important area of research is the professional orientation of schoolchildren. The choice of a professional career is the first step of the process of professional self-identity also affects the future way of life. Committing professional choice occupy an important place not only professional knowledge and skills of the child, but the presence of a specific personal preparedness professional maturity, manifested in the ability to take into account the specific characteristics of its situation of professional choice. The main characteristics of professional maturity are the autonomy, awareness and correlation of the information with its own characteristics, the ability to make decisions, plan; positive emotional attitude to the need to make choices and take decisions. Gradually, throughout the school period, the child expands its knowledge about the world of professions and about the work of people who receive knowledge with a view to their application in future work. In the case of children from foster families in the process of professional self-determination is significantly complicated and is due to the presence of two major groups of factors. The first group includes factors caused by the deprivation of the child of maternal care in the past, until the stay in a substitute family. The second group includes factors due to the organization of activity of children—orphans and children left without parental care during their stay in the institution prior to the adoption of the child in replacing family. Both groups of factors contribute to the distinctive features of the process of professional self-determination of children from foster families, the main ones are the difficulty in understanding the role of labour for the individual and society, the lack of interest in the professions of family members, psychological and communication difficulties while participating in employment and educational activities related to career choice, difficulties with awareness and self-assessment of their professional abilities. This article describes the components of readiness for professional self-determination of children living in foster families, offers a means of formation of readiness to professional self-determination taking into account the listed features.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, факторы, особенности, компоненты, дети из замещающих семей.

Keywords: professional self-determination, factors, specifics of professional self-determination, components, foster children.

В современном быстро изменяющемся мире проблема выбора профессионального пути занимает важное место в жизни каждого школьника.

По мнению Е. М. Ретивых [1, с. 14], выбор профессии, сделанный школьником, является начальным этапом процесса профессионального самоопределения личности и существенно влияет на будущий образ жизни. Таким образом, уже в младшем школьном возрасте ребенок может приобрести первоначальные профессиональные знания и умения.

Изучение процесса профессионального самоопределения достаточно широко представлено как отечественными (Е. А. Климов, В. А. Бодров, Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, А. П. Чернявская), так и зарубежными (Дж. Сьюпер) исследователями, которые предлагают свою поэтапную периодизацию профессионального развития человека. В целом, характеристика различных периодизаций дает нам право рассматривать

профессиональное самоопределение как:

–готовность к профессиональному выбору (в качестве промежуточного результата) (Е. А. Климов), осуществление профессионального выбора (Д. А. Леонтьев);

–нахождение смыслов деятельности (в качестве конечного результата) (Н. С. Пряжников).

В отечественной психологии и педагогике профессиональное самоопределение рассматривается в тесной связи с процессом личностного самоопределения (С. Л. Рубинштейн, И. С. Кон, А. В. Петровский). Профессиональное и личностное самоопределение имеют очень много общего, и все же можно выделить два принципиальных отличия:

Во-первых, профессиональное самоопределение — более конкретное и его легче зафиксировать (например, по наличию диплома).

Во-вторых, профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных) условий, а личностное самоопределение — от самого человека. (В. И. Слободчиков).

Отметим, что оба процесса проходят постепенно, так как зависят от стереотипов общественного сознания определенной образовательной среды и социальных факторов.

В возрастном аспекте большое значение представляют работы, в которых процесс профессионального самоопределения детей связан с особенностями школьного возраста (Е. М. Ретивых, Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова) [2, с. 259–267]. Работы данных авторов позволяют дать характеристику каждому этапу профессионального самоопределения в соответствии с возрастной группой школьников (Таблица 1).

Таблица 1.

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (1–9 классы)

<i>Возрастная группа (классы)</i>	<i>Характеристика этапа профессионального самоопределения</i>
1–4-е	Формирование трудолюбия, интереса к проблеме выбора профессии и мечты о профессии
5–7-е	Формирование профессиональной направленности и предварительного выбора профессии. Развитие у воспитанников личностного смысла выбора профессии
8–9-е	Формирование профессионального самоопределения и осознанного профессионального намерения. Развитие самосознания.

Каждый этап профессионального самоопределения ребенка предполагает наличие у него определенной личностной готовности, проявляющейся в способности учитывать конкретные особенности своей ситуации профессионального выбора, а именно: способностью к профессиональному самоопределению «на основе собственного законодательства», информированностью о мире профессий и умением соотнести эту информацию со своими особенностями; умением самостоятельно принимать решения и планировать свою профессиональную жизнь, умением эмоционально «включаться», то есть иметь положительное эмоциональное отношение к необходимости сделать будущий профессиональный выбор и принять решение [3].

Процесс профессионального самоопределения происходит постепенно, на протяжении всего школьного периода. По мере своего взросления ребенок расширяет свои знания о мире

профессий и о труде людей, начинает уважительно относиться к труду и людям труда, приобретает мотивы подготовки к трудовой деятельности и представление о необходимости реалистично оценивать свою будущую профессию. Школьник проявляет активность и самостоятельность в освоении различных видов труда посредством занятий и стремится получить знания с целью их применения в дальнейшей трудовой деятельности.

В том случае, когда ребенок до принятия его в замещающую семью воспитывался вне кровной семьи или имел опыт проживания в условиях интернатного учреждения, процесс профессионального самоопределения существенно осложняется. В ходе исследований Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской, Л. Н. Серебренникова, М. И. Рожкова и других представителей ярославской научной школы [4, с. 253–264] было выявлено, что на формирование готовности к профессиональному самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях, влияют различные факторы. К факторам, на которые педагоги не могут влиять напрямую, но их целесообразно учитывать, авторами были отнесены [5, с. 12–22]:

1. Факторы, обусловленные лишением ребенка материнской заботы в прошлом, до момента проживания в замещающей семье, и способствующие появлению психофизиологических особенностей, которые могут осложнить работу по формированию способности к профессиональному самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях:

- утрата базового доверия к миру;
- искажение границ психологического пространства личности;
- склонность к психологическому слиянию;
- несформированность временной перспективы.

2. Факторы, обусловленные организацией жизнедеятельности детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время проживания в учреждении до принятия ребенка в замещающую семью:

- замкнутость и ограниченность пространства жизни;
- преобладание директивно–опекающего стиля в системе отношений «взрослый–ребенок»;
- ограниченные и однообразные социальные контакты;
- недостаточное знакомство с традиционной детской культурой, задающей образцы самоопределения;
- обеднение опыта семейной жизни (по Л. Г. Жедуновой).

В целом, можно выделить следующие основные отличительные особенности процесса профессионального самоопределения детей из замещающих семей:

1. Испытывают затруднения в понимании роли труда для человека и общества;
2. Не проявляют интереса или проявляют незначительный интерес к профессиям членов семьи;
3. Испытывают психологические и коммуникативные затруднения во время участия в трудовой и познавательной деятельности, связанной с выбором профессии;
4. Испытывают трудности при осознании и самооценке своей профессиональной пригодности.

Исследования А. П. Чернявской [3, с. 166–169; 6] в области профессионального самоопределения и становления учащихся разных возрастных групп помогают нам определить компоненты готовности к профессиональному самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях с учетом перечисленных особенностей:

1) автономность — профессиональный образ себя в будущем (ребенок из замещающей семьи должен иметь реалистичное представление о своем профессиональном будущем: кем я стану? Кто и что может повлиять на выбор моей профессии в будущем? Как моя семья может мне помочь с выбором профессии?);

2) информированность:

–представления о желаемой профессии (Какой будет моя профессия?);

–представления о желаемой системе профессиональных отношений (с какими людьми я буду работать, какое место буду занимать в этих отношениях, какую роль буду выполнять на работе?);

–представления об образе профессии (какими профессиональными правами обязанностями я буду обладать? Какие функции я буду выполнять на работе? Каковы особенности самого труда? Какие средства труда мне будут необходимы для выполнения профессиональных обязанностей? Какая степень ответственности меня ожидает?);

–представления о ритме профессиональной деятельности (Какой у меня будет режим работы? Сколько времени мне нужно будет находиться на работе? Какая рабочая обстановка меня ожидает?);

3) умение планировать (Какие шаги мне необходимо предпринять для получения желаемой специальности?);

4) умение принимать решение (Сопоставимы ли мои возможности и способности с требованиями, которые предъявляет мне желаемая профессия?);

5) положительное отношение к миру профессий и необходимости сделать свой профессиональный выбор (Знаю ли я профессии? Для чего мне нужно осуществить профессиональный выбор? Как моя будущая профессия поможет мне в жизни?).

Представим компоненты готовности к профессиональному самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях, для разных возрастных групп в виде таблицы (Таблица 2).

При соответствующем педагогическом сопровождении можно обеспечить регулирование влияния данных факторов на формирование готовности к профессиональному самоопределению детей из замещающих семей и целенаправленно развивать перечисленные выше качества.

Таблица 2.

КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,
 ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ

Формируемые качества	Сущность формируемых качеств в соответствии с возрастной группой детей, проживающих в замещающих семьях		
	Младший школьный возраст (1–4 кл, 7–10 лет)	Младший подростковый возраст (5–7 кл, 11–13 лет)	Средний подростковый возраст (8–9 кл, 14–16 лет)
Автономность	формирование представления о мире профессий и осознания своего места в нем	расширение представления о значении правильного выбора профессии для жизненного самоопределения	определение содержания понятия автономности, применение полученных знаний на практике
Информированность о мире профессий и умение соотнести эту информацию со своими особенностями	расширение кругозора приемных детей, развитие интереса к наиболее распространенным профессиям	формирование объема и действенности знаний о мире профессий	информирование о разнообразии профессий и их особенностях
Умение принимать решения	расширение знаний о производственной деятельности людей, формирование навыков самостоятельного планирования	формирование представления о своем будущем профессиональном образе, формирование способности осознавать свои цели и ценности и строить свои жизненные планы	формирование образа будущей профессии
Умение планировать свою профессиональную жизнь	развитие способности реалистично оценивать профессию	формирование навыков в работе при достижении личных целей при выборе профессии	формирование навыков планирования
Положительное эмоциональное отношение к необходимости сделать выбор и принять решение	воспитание уважения к труду и людям труда	расширение представлений о различных профессиях, знакомство с «ассортиментом» профессий	формирование образа будущей профессии

Как показал опыт работы с детьми из замещающих семей разных возрастных групп, наиболее эффективными средствами формирования у них готовности к профессиональному самоопределению являются игры и дискуссии (например, беседа–дискуссия «Ты автономный человек?», игра–викторина «Мир профессий», игра «Гид по профессиям»), а также тренинговые формы групповой работы, строящиеся на активности самих детей и способствующие развитию профессионального самосознания с целью последующего профессионального саморазвития (например, тренинг «Формула моей профессии», «Умение планировать», «Профессия моей мечты», «Я+ мое „Я“», «Портрет моей будущей

профессии»). Выполнение подобных заданий создает условия для свободного выбора разрешения ситуации и овладения знаний о способах межличностного взаимодействия, подкрепляет детей веру в себя и свои возможности [7, с. 73–77].

Список литературы:

1. Ретивых Е. М. Культура профессионального самоопределения: учебно-методическое пособие. Брянск: Изд-во БГУ, 2003. 177 с.
2. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профорентация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. психологии. 5-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2010. 494 с.
3. Чернявская А. П. Психологические предпосылки развития профессиональной зрелости старшеклассников // Ярославский педагогический вестник. 2017. №3. С. 166-169.
4. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н., Золотарева А. В., Жедунова Л. Г., Посысов Н. Н., Чернявская А. П. Социальная педагогика. Профорентация и самоопределение детей-сирот. Сер. Университеты России. 3-е издание дополненное и переработанное. М.: Юрайт, 2016. 243 с.
5. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н., Чернявская А. П. Профорентация и самоопределение детей-сирот: учебно-методическое пособие. М.: Детский фонд «Виктория», 2010. 242 с.
6. Чернявская А. П. Психолого-педагогическая поддержка жизненного и профессионального самоопределения старшеклассников: учебн. пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 112 с.
7. Жильцова Е. С. Программа педагогического сопровождения формирования готовности к самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях // Ярославский педагогический вестник. 2017. №5. С. 73-77.

References:

1. Retivvykh, E. M. (2003). Culture of professional self-determination: textbook. Bryansk, Publishing house of BSU, 177
2. Pryazhnikova, E. Yu., & Pryazhnikov, N. S. (2010). Career Guidance: proc. a manual for students. ouch.proc. institutions, educatio. directions, and specials. psychology. 5th ed. Rev. and extra. Moscow, Academiya, 494
3. Chernyavskaya, A. P. (2017). Psychological preconditions for the development of vocational maturity of high school students. *Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik*, (3), 166-169
4. Bayborodova, L. V., Serebrennikov, L. N., Zolotarev, A.V., Sedunova, L. G., Posyssoeva, N. N., & Chernyavskaya, A. P. (2016). Social pedagogy. Career guidance and self-determination of children-orphan. Ser. The universities of Russia (3rd enlarged and revised edition). Moscow, Yurayt, 243
5. Bayborodova, L. V., Serebrennikov, L. N., & Chernyavskaya, A. P. (2010). Career Guidance and self-determination of children-orphan: textbook. Moscow, Victoriya, 242
6. Chernyavskaya, A. P. (2013). Psychological and pedagogical support of life and professional selfdetermination of high school students: uchebn. allowance. Yaroslavl, Publishing house of AGPU, 112
7. Zhiltsova, E. S. (2017). The program of pedagogical support of formation of readiness for self-determination of children living in foster families. *Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik*, (5), 73-77

Работа поступила
в редакцию 17.08.2017 г.

Принята к публикации
21.08.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Чернявская А. П. Жильцова Е. С. Особенности профессионального самоопределения детей, проживающих в замещающих семьях // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (21). С. 202-209. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/chernyavskaya> (дата обращения 15.09.2017).

Cite as (APA):

Chernyavskaya, A., & Zhiltsova, E. (2017). Peculiarities of professional self-determination of children living in substituting families. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 202-209